

DIALEKTIZMLARNING LINGVOPOETIK IMKONIYATLARI (SHAVKAT RAHMON SHE'RLARI MISOLIDA)

Yunusova Jamila Boltaboyevna,

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti ilmiy xodimi,

O'zJOKU o'qituvchisi (PhD)

E-mail: Jamila2020_yunusova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19967810>

Annotatsiya. Bugungi kunda jahon tilshunosligida antroposentrik tilshunoslik jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Tilni inson omili bilan birga o'rganish tilshunoslikning qator yo'nalishlari uchun keng yo'l ochmoqda. Xususan, lingvopoetika sohasi tilning badiiy matnda estetik funksiyalashuvini tadqiq etuvchi soha bo'lib, tilning ifoda imkoniyatlarini, til birliklarining badiiy matnda emotsional-ekspressiv ta'sirchanlikni yuzaga keltirish mexanizmini o'rganadi. Sheva so'zlar tilning boyishida, leksigografiasining tartibga solinishida, milliy-ma'naviy xususiyatni saqlashda behad katta o'ringa ega. Dialektizmlarning badiiy matnda qo'llanishi lingvopoetik jihatdan tadqiq etishni taqozo qiladigan tilshunoslikning muhim masalalardan biri. Ushbu maqolada dialektizmlarning she'riy matnda qo'llanishi, estetik imkoniyatlari lingvopoetik jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: dialektizm, lingvopoetika, emotsional-ekspressivlik, mahalliy kolorit, sheva so'zlar, individuallashtirish.

Аннотация. Сегодня в мировой лингвистике стремительно развивается антропоцентрическая лингвистика. Изучение языка вместе с человеческим фактором открывает широкие возможности для ряда направлений лингвистики. В частности, лингвопоэтика – это область, изучающая эстетическую функциональность языка в художественном тексте, изучающая выразительные возможности языка, механизм возникновения эмоционально-экспрессивной чувствительности языковых единиц в художественном тексте. Дialeктные слова играют огромную роль в обогащении языка, упорядочении его лексикографии, сохранении национально-духовной идентичности. Использование диалектизмов в художественном тексте является одним из важных вопросов языкознания, требующих лингвопоэтического исследования. В данной статье лингвопоэтически исследованы использование диалектизмов в поэтическом тексте и их эстетические возможности.

Ключевые слова: диалектизм, лингвопоэтика, эмоциональная экспрессивность, местный колорит, диалектные слова, индивидуализация.

Abstract. Today, anthropocentric linguistics is developing rapidly in world linguistics. The study of language together with the human factor opens a wide path for a number of areas of linguistics. In particular, the field of linguopoetics is a field that studies the aesthetic functioning of language in a literary text, studying the expressive capabilities of language, the mechanism of language units to create emotional and expressive impact in a literary text. Dialect words play an enormous role in enriching the language, regulating lexicography, and preserving national-spiritual characteristics. The use of dialectisms in literary texts is one of the important issues of linguistics that requires linguopoetic research. This article examines the use of dialectisms in poetic texts and their aesthetic possibilities from a linguopoetic perspective.

Keywords: dialectalism, linguopoetics, emotional-expressiveness, local color, dialectal words, individualization.

Kirish. Badiiy matnda shevaga xos soʻzlar ham estetik vazifa bajaradi. Dialektizmlarning tilshunoslikda oʻrganilishi, badiiy xususiyatlari haqida “Soʻz estetikasi” risolasida quyidagi fikrlar berilgan: “badiiy asarning xalqchilligini taʼminlashda xalq tilining rango-rang vositalari, xususan, sheva soʻzlari ham alohida oʻrin tutadi. Badiiy asar tilining tasviriyligi, ifodaliligi, qahramonlar nutqining individuallashtirilganligi koʻp jihatdan oʻrinli meʼyorida qoʻllangan sheva unsurlariga bogʻliq” [8.204]. Dialektal soʻzlarning koʻpchiligi tilimizning uzoq oʻtmishini, xalqimizning turmushi, madaniyati, urf-odatlar va shu kabilarni oʻzida yorqin aks ettiradi [1.27].

Adabiy tilning boyish manbalaridan biri shevalardan soʻz olish yoʻli bilan amalga oshadi. Dialektal soʻzlarning maʼlum bir sheva, lahja doirasidagi qoʻllanishdan umumisteʼmolda foydalanishga oʻtish yoʻli mahoratli ijodkorlar tomonidan badiiy asarlarda soʻzlarning poetik imkoniyatlarini ishga solish orqali amalga oshiriladi. Dialektizmlarning badiiy matnda lingvopoetik vazifa bajarishi, ularning ijodkor badiiy maqsadini ifodalashdagi oʻrni, qoʻllanish meʼyori, ishlatilishida namoyon boʻladi. Ularning “badiiy asar tilida meʼyoridan ortiq darajada qoʻllanishi asarning estetik qimmatini, uning taʼsir kuchini pasaytiradi, asar tilining ravonligiga putur yetkazadi” [1.23].

Adabiyotlar tahlili. Tilshunosligimizda dialektizmlarning badiiy matndagi stilistik va poetik vazifasi oʻrganilishi haqida soʻz borganida shevaga xos soʻzlarning nasriy asarlarda koʻproq oʻrganilganiga guvoh boʻldik. Shevaga oid tadqiqotlarda “Bunday unsurlar (sheva unsurlari *i.b.*) hududiy mansublik, mahalliy koloritni alohida taʼkidlashga xizmat qiladi” [4.212], “Oʻzbek adabiy tilida uchramaydigan, faqat shevalarda qayd qilinadigan soʻzlar. Bunday soʻzlar badiiy adabiyotlarda sheva koloritini berish jarayonidagina qoʻllanadi” [2.28], “Badiiy asarda mahalliy koloritni berish, qahramonning nutqini individuallashtirish, uning qayerlik ekanini, tilidagi xususiyatlarni koʻrsatish maqsadida sheva soʻzlardan foydalanadi” [9.63] kabi taʼkidlar mavjud. Haqiqatda, nasriy asarlarda dialektizmlar hududiy mansublikni taʼkidlash, mahalliy koloritni berish, qahramon nutqini individuallashtirishga xizmat qiladi. Biroq sheʼriy nutqda dialektizmlarning vazn talablaridan kelib chiqqan holda boshqa poetik jihatlari ham yaqqolroq namoyon boʻladi.

Masalan, soʻzning poetik jarangga egaligi, ifodaviyligi, vazn talabiga koʻra qofiyadoshlik, yaʼni ohang butunligini hosil qilishi, kitobxon eʼtiborini tez tortishi, ijodkorning badiiy-gʻoyaviy maqsadini ifodalashi kabi poetik vazifalari faollashadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda lingvopoetik tahlil, tavsifiy hamda qiyosiy metodlardan foydalanildi. Shavkat Rahmon sheʼrlari matni asosida dialektizmlarning fonetik va leksik turlari ajratilib, ularning badiiy-estetik funksiyasi

kontekstual tahlil orqali yoritildi. Shuningdek, sheva birliklarining emotsional-ekspressivlik, mahalliy kolorit va individuallashtirishdagi o'zni ilmiy-nazariy manbalar bilan uyg'un holda baholandi.

Tahlillar va natijalar. Shavkat Rahmon she'rlarida shevaga oid so'zlarning qo'llanishida shoirning muayyan badiiy-g'oyaviy maqsadini ta'sirchan ifodalash bilan birga, adabiy tilni shevaga oid go'zal so'zlar bilan boyitish, sheva so'zlarni faollashtirish va bu orqali so'zda yangi ijtimoiy ma'no qirralari hosil qilinishi kuzatiladi.

Oybek asarlaridagi dialektizmlarni tadqiq etgan B.Fayzullayev ularni quyidagicha turlarga bo'lib o'rganish mumkinligini ta'kidlaydi: 1) adabiy tilda va shevada bir xil ma'noni anglatuvchi, lekin adabiy tildagi variantlardan fonetik va morfologik jihatdan farq qiluvchi leksik dialektizmlar. Masalan, mayram (bayram). 2) shevaga xos bo'lgan leksik dialektizmlar. 3) etnografik dialektizmlar. 4) semantik dialektizmlar.

Tilshunos olim M.Yo'ldoshev dialektizmlarni uch guruhga bo'lib o'rganadi: sof leksik dialektizmlar, etnografik dialektizmlar, semantik dialektizmlar" [6.60].

Biz ham yuqoridagi tasniflarga tayangan holda shoir she'rlarida qo'llangan dialektizmlarni fonetik, leksik guruhga bo'lib o'rganishni maqsad qildik.

Shuni ta'kidlash lozimki, "fonetik dialektizmlarda emotsional bo'yoq kuchli bo'lmaydi. Bundan tashqari shevaga xos bo'lgan tovushlar sistemasini transkripsiya orqaligina aniq berish mumkin" [7.62]. Shunga qaramasdan, shevadagi bu tovushlar farqliligidan badiiy matnda estetik maqsad bilan qo'llaniladi, chunki bu farqlilik badiiy nutqqa jozibadorlik, jonlilik bag'ishlaydi. Shoir she'rlarida bir qator fonetik dialektizmlar uchraydi. Masalan:

*Kutaverib charchar, nihoyat
o'ylab qolar ilk bor o'zini,
chaqirvolar ko'pdan ko'chada
yo'l poylagan ikki ko'zini... ("Yog'izlik")*

She'rdagi uch o'g'ilni o'stirgan chol umrining poyonida kasallikdan emas, yolg'izlikdan qiynalib o'limni bo'yniga olgani bayon etiladi. Lirik qahramonning nutqini individuallashtirishda shoir *chaqirib olmoq* fe'lining *chaqirvolar* tarzida beradi va cholga xos xususiyatni bo'rttiradi. Shuningdek, *kutmoq, ko'z tikmoq* mazmunnini ifodalashda *chaqirvolar ko'pdan ko'chada yo'l poylagan ikki ko'zini...* tarzida ifodalanishi she'r badiiyatini kuchaytirgan.

Shavkat Rahmon she'rlarida *fonetik dialektizmdan* muayyan badiiy-g'oyaviy maqsadni ifodalashda foydalangan. Masalan:

Notiqlar esdalik aytar avlodga:

bir payt, azizlarim,

Masko‘p orqali

borib kelar edik qo‘shni afg‘onga. (“Orzuga ayb yo‘q”)

Samoviy torlari kesilgan,

xudoga tenglaydi o‘zlarin,

zaiqlar ketidan ezitgan

ustaldan ololmas ko‘zlarin. (“Fitnachi xususida”)

“Orzuga ayb yo‘q” she‘ridan keltirilgan parchada *Masko‘p* (Moskva) fonetik dialektizmi nutqqa jonlilik baxsh etish bilan birga tasvirlanayotgan davrni aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Keyingi keltirilgan parchadagi milliy til xususiyatini aks ettiruvchi *ustaldan* dialektizmi esa mahalliy koloritni ta‘kidlash bilan birga shoirning salbiy munosabatini ifodalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilgan.

Shavkat Rahmon she‘rlarida *leksik dialektizmlar* ham muhim poetik vazifa bajargan. Shoir ularni mahorat bilan matnga olib kiradi va badiiy-g‘oyaviy maqsadi uchun foydalanadi.

Shoir she‘rlarida leksik dialektizmlarning ikki turi uchraydi: Sof leksik dialektizmlar va semantik dialektizmlar. *Sof leksik dialektizmlar* adabiy tilda ma‘nodoshi bo‘lgan dialektizmlar.

Shavkat Rahmon sheva so‘zlarini qo‘llashda ham juda ham ma‘suliyatli. Ularni matnga saralab, ma‘nosi va fonetik qobig‘iga, ohangdorligiga e‘tibor berib olib kirgan.

Xullas, ushbu qolar yangi davrdan:

Tag‘in tut tagida buvak big‘-big‘lar,

hammaning holiga har yoqdan qarab,

eshaklar kular-u

xo‘tiklar yig‘lar... (“Ommaning ahvoli”)

Buvak so‘zi Farg‘ona vodiysida yangi tug‘ilgan bola, *chaqaloq*[14] ma‘nosida qo‘llanadi. Badiiy matnda ushbu so‘zda ekvivalentiga nisbatan poetik uslubga xoslangan va unda ifoda imkoniyatlari kengroq. Chunki uning mazmuniy maydonida *kichkina*, *achinish* semalari mavjud, *big‘-big‘lar* taqlid so‘zi bilan integratsiyalashib, kitobxon tasavvurida mavjud holatni tiniq tasvirlash imkoniyatini yaratgan.

Telvakezik, sayoq shamoldan

g‘azablanib, ulkan, ulug‘vor

boshin chayqab qo‘yar-da, uzoq

g‘ijirlatar tishlarin chinor. (“Yoz tuni”)

Telvakezik [5.128] leksemasi shevaga oid soʻz boʻlib, maqsadsiz koʻp aylanib yuraveradigan insonlarga nisbatan qoʻllanadi. Bu soʻzni shoir shamolga nisbatan qoʻllab, uning tartibsiz harakatini toʻliq ifodalash imkoniyatiga ega boʻlgan.

Baʼzan shoir sheva soʻzlarga havola bilan izoh bergan oʻrinlar ham uchraydi.

*Unutganim yoʻqdir hali
oʻyinqaroq zilol suvni,
tol tagida shom mahali
gʻira-shira ikki quvni.* (“Esdalik”)

“Esdalik” sheʼridan olingan parchada muallif tomonidan *quv* soʻziga 1 raqami bilan havola berilib, sahifa soʻngida “Quv – sutni chayqatib, shopirib yogʻini ajratib oladigan asbob” tarzida soʻzga izoh berilgan va soʻzning maʼnosi reallashtirilgan. Chunki bu soʻz adabiy tildagi *quv* (ayyor) soʻziga shakldosh boʻlib ayni maʼnosi bilan ham matnda ishtirok etishi mumkin edi. Shoirning badiiy maqsadi qishloqning kun botish paytidagi oʻziga xos tasvirini yaratish. Bu oʻrinda “*gʻira-shira ikki quv*” soʻz birikmasi orqali ayni shu mahal qishloqda ish qizgʻin boʻlib, hamma xoʻjalik yumushlari bilan band boʻlishi tasvirlangan. Bu soʻz yordamida matnda ifodalanmagan xoʻjalik hayvonlariga qarash, sigir sogʻish, sutni qaymogʻidan ajratish kabi yumushlar bilan band boʻlgan insonlar tasviri ham kitobxon tasavvurida oson gavdalanadi. Demak, sheʼrda *quv* soʻzining qoʻllanishi sheʼr misralaridagi ohangdoshlikni taʼminlash bilan birga manzara suratini toʻliq gavdalantirishda muhim lingvopoetik vazifa bajargan.

Kuzatilganidek, leksik dialektizmlar nasriy asarlarga qaraganda sheʼriy matnda mahalliy koloritni yaratish bilan birga bu soʻzlarda qoʻshimcha maʼno noziklarining mavjudligi, ohangdorligi, ifodaviyligi shoirning badiiy maqsadini aniq va taʼsirchan yetkazishda muhim.

M.Yoʻldoshev taʼkidlaganidek, “aksariyat dialektal soʻzning maʼno tarkibida “hududga mansublikdan”dan iborat ifoda semasidan tashqari “belgining ortiqligi” ifoda semasi ham mavjud boʻladi. Bu esa badiiy nutqning ifodaliligini oshirish uchun qulay imkoniyatdir” [4.63]. Masalan, shoir *hulvo* leksik dialektini sheʼrlarida qoʻllaydi. Bu soʻz adabiy tildagi *yalpiz* soʻzi bilan maʼnodosh, ammo *hulvo* soʻzining maʼno tarkibida “hududiy mansublik” bilan birga “belgining ortiqligi” semasi ham bor. Bu ifoda semasi aynan soʻzning fonetik qobigʻidagi “erkalik, erkinlik” ohangi orqali alohida sezimda anglashiladi.

*Yuz oyoq, yuz qoʻlli,
ming bir iboli.
pardaga oʻralgan yonoqlarida.
Eh, qanday sehrli sadolar uxlar*

bu hulvo qizlarning tomoqlarida. (“Aravon ko‘rinishlari”)

Bu fonetik qobig‘i butun, poetik jarangga ega so‘z shoirning e‘tiborini tortgan. Bu so‘z bilan she‘riy to‘plamini nomlaydi, she‘rlarida qo‘llaydi, hatto Rafael Albertining she‘rlari tarjimasida ham foydalanadi. Bu haqida to‘plamda shunday yozilgan: “Darvoqe, to‘plamning “Hulvo” deb nomlangani bejiz emas. Boychechak bahorning elchisi bo‘lsa, hulvo – yalpiz erka qizidir. Shoir hulvoning xush bo‘ylarini ezgulikning munavvar nasimlari timsolida bizga taqdim etayotir” [6.64]. Demak, shoirning bu so‘zni qo‘llashidan o‘ziga xos maqsadlari bor: birinchidan, so‘z poetik jarangdorligi, *erka*, *erkin* semalariga egaligi. Ikkinchidan, kitobxon uchun noodatiyligi diqqatni tez tortishi. Uchinchidan, shoirning badiiy-g‘oyaviy maqsadlarini ifodalay olishi. Ya‘ni yalpiz doimo yashil rangda bo‘lishi va tetiklantiruvchi iforga egaligi shoir she‘rlarida ilgari surgan erk, ozodlik g‘oyalariga mos bo‘lib, shoir unda milliylikni, o‘zlikda sobitlikni ko‘radi.

*Ertaga yomg‘irlar keladi,
gurkirab yashnaydi havolar,
hulvolar keladi, hulvolar,
oylarga yetajak navolar.* (“Yaxshi niyat”)

Shuningdek, shoir she‘rlarida qipchoq shevasiga oid *tevalar* (tuyalar), Xorazm shevasiga oid so‘z *solmalar* (olmalar) ham qo‘llanganiga guvoh bo‘ldik. Bundan ko‘rinadiki, uning ijodida sheva birliklarining hududiy jo‘g‘rofiyasi keng, ko‘lami katta. Bu Shavkat Rahmonning so‘z boyligi va taxayyul darajasining beqiyosligini ko‘rsatadi.

Semantik dialektizmlar ham badiiy nutq uchun alohida qimmatga ega. Biror so‘z adabiy tilda ham, shevada ham mavjud bo‘lib, shevada adabiy tilda bo‘lmagan ma‘nosi bilan ham qo‘llana olsa, ana shu shevadagi ma‘no dialektal ma‘no yoki semantik dialektizm sifatida badiiy nutqda o‘ziga xos uslubiy tasviriylikni yuzaga keltiradi [1.27].

*Yog‘iladi mayin sas, sado,
yog‘ar, yog‘ar shomurut qori,
naqadar xush jodugar navo,
ozod, qora sochlar ifori.* (“Bir kecha yodi”)

Bu o‘rinda *shomurut* so‘zi daraxt ma‘nosida qo‘llangan, uning adabiy tilda *uzun*, *burama mo‘ylov* [11] ma‘nosi mavjud. Ayrim tadqiqotlarda *uzun*, *burama mo‘ylov* ma‘nosida qo‘llangani ta‘kidlanadi [11.128]. Biroq bu so‘z agnomik xarakterga ega. Shomurut keltirilgan parchada “oppoq, g‘uj-g‘uj gullaydigan mevali daraxt” ma‘nosini ifodalagan. *Shomurt qori* birikmasida shoir assotsiativ tarzda qorning oqligini gulning oqligiga, mevali daraxt sifatida rizq-ro‘zga ishora qilgan.

Yog‘ar so‘zining takror qo‘llanishi “yog‘iladi” so‘zi bilan boshlangan musiqiy ohangdorligini davom ettiradi. “Yog‘moq” fe‘lining “yog‘iladi” tarzida qo‘llanishi qorning yog‘ish tarovati, tempini badiiy aks ettirishda muhim unsur bo‘lib xizmat qilgan. Sheva so‘zlarini faollashtirish orqali o‘zlikni anglash va milliylikni targ‘ib qilish kabi badiiy-g‘oyaviy maqsad ham borligi anglashiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, bugungi kunda o‘zbek tilining faol so‘zlar qatlami shoirning she‘rlari orqali *hulvo*, *shomurut* leksemalari bilan boyidi.

Xulosa. She‘riy matnda qo‘llangan dialektizmlar poetik jarangga egaligi, ifodaviyligi, vazn talabiga ko‘ra qofiyadoshlik, ya‘ni ohang butunligini hosil qilishi, kitobxon e‘tiborini tez tortishi, ijodkorning badiiy-g‘oyaviy maqsadini ifodalashi bilan lingvopoetik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. О‘sha manba. – В. 23.
2. Аширбоев С. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ нашриёти, 2013. – Б. 28.
3. Мullaхo‘jayeva R. Telvakezik – sheva, korrespondent.
4. Йўлдошев М. О‘sha manba. – В. 60.
5. Муллахўжаева Р. Тафаккур янгиланиши. – Тошкент: Муҳаррир, 2019. – 110 б.
6. Раҳмон Шавкат. Хулво. – Тошкент: Ёш гвардия, 1987. – 64 б.
7. Файзуллаев Б. “Олтин водийдан шабадалар” романида диалектизмлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1975. – №3. – Б. 62
8. Файзуллаев Б. Бадий адабиётда диалектизмларнинг стилистик вазифалари // – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 204.
9. Ҳамроев М. Она тили (Педагогика факультети талабалари учун). – Тошкент: Иқтисод-молия, 2007. – Б.63.
10. <https://izoh.uz/word/buvak>
11. <https://izoh.uz/word/shomurt>